

A VISÃO DA GESTÃO SOBRE O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO EDUCATIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.13154380

Maria Azenete Nobre Silva

Mestra em Ciências da Educação pela Universidad San Carlos.

RESUMO

O presente estudo surgiu da necessidade de analisarmos o papel dos pais e da escola que lutam pelo mesmo sonho – o de tornar seus filhos e alunos felizes e sábios. Sabemos que atualmente o assunto concernente a família é de certo modo preocupante e discutido por todos. Como instituição sublime vem nas últimas décadas sendo abalada em suas estruturas morais que tem afetado a escola, principalmente o ensino-aprendizagem. Isto se deve ao comportamento dos filhos tais como: imaturos, desatentos, sem limites etc. Nesta perspectiva justifica-se a importância de refletir e compreender o papel da família no âmbito escolar, como também o da escola e do líder na gestão democrática. O assunto analisado apresenta as contribuições de ambas às partes e ações para esse relacionamento. Compuseram a amostra, os alunos do 8º e 9º ano, seus pais, os professores e gestores do Ensino Fundamental da Rede Pública. A pesquisa foi realizada na escola durante o período de maio a junho de 2012. Os procedimentos de coleta e análise dos dados da pesquisa obedeceram às seguintes fases: elaboração e aplicação de questionários para os alunos, pais e professores. Contendo questões subjetivas sobre a participação dos pais na escolarização dos filhos. Análise, quantitativa e qualitativa dos dados coletados através dos questionários; realização de entrevista devolutiva aos professores e gestores sobre a relação aluno e família. Os resultados mostraram que o relacionamento familiar foi considerado ruim em sua maioria; os pais encontram-se desinteressados em acompanhar a educação dos filhos; a percepção da professora é compatível com a dos pais no que se refere à educação dos filhos e o acompanhamento da vida escolar. De modo geral percebemos que existe a necessidade de formação de vínculos entre as duas instituições, para que ambas tenham sucesso na educação dos adolescentes.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Relação família e escola. Comportamento. Gestão.

ABSTRACT

The present study arose from the need to analyze the role of parents and school fighting for the same dream - to make their children happy and scholars and students. We know that currently the issue concerning the family is somewhat disturbing and discussed by all. How sublime institution has been shaken in recent decades in their moral structures that has affected the school, especially the teaching-learning process. This is due to the behavior of the children such as immature, careless, etc. without limits. In this perspective justifies the importance of

reflecting and understanding the role of the family in the school, as well as the school's leader and democratic management. The matter has examined the contributions of both parties to this relationship and actions. The sample consisted of students in 8th and 9th grade, their parents, teachers and administrators of elementary school's Public Network. The research was conducted at the school during the period from May to June 2012. The procedures for collection and analysis of survey data followed the following phases: preparation and application of questionnaires to students, parents and teachers. Containing subjective questions about the involvement of parents in the education of the children. Analysis, quantitative and qualitative data collected through the questionnaires, conducting feedback interview teachers and administrators about the relationship student and family. The results showed that the family relationship was mostly considered bad; parents are uninterested in following their children's education, the perception of the teacher is compatible with the parents regarding the education of children and monitoring of school life. In general we see that there is a need of training links between the two institutions, so that both succeed in educating adolescents.

Keywords: Teaching and learning. Value family and school. Behavior. Management.

INTRODUÇÃO

Diante dos problemas que a escola tem enfrentado ao longo dos anos, especialmente com a falta de envolvimento das famílias no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, decidimos desenvolver um estudo intitulado: "A Visão da Gestão sobre o Papel da Família no Processo Educativo."

Acreditamos na importância da família como o primeiro grupo social e núcleo na construção do sujeito. Os membros da família são exemplos de vida e desempenham um papel determinante no desenvolvimento da criança como aprendiz.

Ao analisarmos a relação entre família, escola e aluno, consideramos esse tripé como a base fundamental para a compreensão do processo educativo. Essa interação é crucial para a sociedade, pois orienta os educadores sobre onde devem focar suas atenções. A importância das estruturas familiares e escolares deve ser destacada e aplicada na prática para observarmos resultados significativos no desenvolvimento dos alunos como membros da sociedade.

A elaboração deste estudo visa ajudar a comunidade escolar, as famílias e a sociedade a refletirem sobre o papel da família no processo educativo. Pretendemos compreender suas finalidades, conhecer a visão da gestão escolar no cotidiano e analisar as contribuições da família nesse contexto.

Decidimos realizar este trabalho porque percebemos a distância na relação entre família e escola. Apesar de entendermos que a família é vital no processo de ensino-aprendizagem, é fundamental saber o que os outros pensam sobre esse assunto e, a partir da fundamentação teórica, desenvolver um trabalho nas escolas para ajudar o município a reconhecer essa questão tão importante.

Através desta experiência, buscamos compreender o papel fundamental da escola em informar as famílias sobre a importância do estudo e incluí-las nesse processo, além de entender a perspectiva da gestão escolar sobre a família no processo de ensino-aprendizagem, esperando transformações progressivas na educação, que ao longo dos anos têm sido buscadas, mas nem sempre alcançadas.

Desde a Constituição Federal de 1988 (CF), mudanças estruturais vêm ocorrendo na educação brasileira. A nova LDB (Lei nº. 9.394/96) definiu a educação de forma ampla, abrangendo processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e culturais.

A CF estabelece a educação como um "direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade". No entanto, as famílias frequentemente delegam toda a responsabilidade à escola, muitas vezes por falta de informação sobre seu papel, e a escola tem pouco trabalhado para desenvolver essa consciência nas famílias.

A participação da família na escola é um dos princípios da gestão democrática, não só no Brasil, mas também em reformas educacionais de outros países. Estudos mostram que quando a família reconhece a importância da educação, mesmo que não seja uma família nuclear, cria-se um ambiente que encoraja a aprendizagem, beneficiando o desempenho escolar dos alunos.

Esse estudo é relevante para a educação, pois um olhar educativo sobre a família sugere que as práticas podem ser aprendidas ou modificadas conforme uma proposta educacional. Os pais, enquanto educadores, podem ser sujeitos de um programa de formação, já que é exigida sua participação na educação das crianças e jovens.

Para realizar a tarefa educativa, algumas condições são necessárias: olhar o aluno como sujeito de ação educativa, reconhecer os pais como educadores e desenvolver uma atitude educativa familiar durante o desenvolvimento e amadurecimento dos filhos. As atitudes educativas informais dentro da família podem ser transformadas em programas contínuos de atenção às famílias.

Portanto, é hora de começar a construir práticas educativas que possibilitem a continuidade do processo socializador da família para a escola e o mundo do trabalho. Isso não significa responsabilizar os pais pelo aproveitamento escolar, mas considerar as diferenças entre os ambientes educativos, conscientizar as famílias das expectativas escolares, incorporar suas contribuições na educação formal e respeitar suas opções educacionais.

Ao trabalhar as práticas educativas, é preciso considerar a gestão como um campo fértil para construir uma parceria entre escola, pais e comunidade, que têm muito a ensinar e aprender. A educação ocorre no encontro de pessoas que carregam uma cultura, tanto no campo formal quanto em diversos outros contextos sociais.

O intercâmbio entre instituições formais e informais torna-se cada vez mais necessário. É importante conhecer a realidade de cada um para transformar o conhecimento. Precisamos considerar as diferentes formas de relações sociais propostas pelos vários contextos em que transitamos, para instaurar uma relação horizontal e dialógica, especialmente entre família e escola.

A família é uma das instituições responsáveis pelo processo de socialização, realizado através das práticas dos pais, que são os transmissores, e dos filhos, que são os receptores. As práticas educativas da família têm o caráter de transmissão de saberes, hábitos e conhecimentos, além de avaliação constante do grau de assimilação do que foi transmitido.

Reconhecendo a família como instituição social, constatamos que sempre esteve inserida na rede de inter-relações com outras instituições, especialmente com a escola. Desde o século XVI, quando a unidade escolar assumiu a educação formal, surgiu a preocupação com o acompanhamento mais próximo dos pais junto aos filhos

Com este trabalho, pretendemos refletir sobre a função da família no processo de aprendizagem dos filhos, colaborando para reduzir a evasão e repetência escolar e melhorar significativamente o rendimento das turmas. Também buscamos orientar os funcionários para transformar a escola em um ambiente acolhedor, conscientizando-os da importância da participação da família na vida do educando para seu pleno desenvolvimento.

Na pesquisa, aproximamos o objeto de estudo para conhecer o pensamento e a realidade de cada segmento. Utilizamos a pesquisa bibliográfica, com material já

analisado e publicado, e a pesquisa de campo, com coleta de dados através de questionários e entrevistas com pais, alunos, professores e gestores.

O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO EDUCATIVO DOS FILHOS

Atualmente tem se discutido muito a respeito do papel da família na educação dos filhos, por conta de tantas mudanças socioculturais que vem alterando a estrutura e o funcionamento dos lares. Aparti de então a sociedade do terceiro milênio, da tecnologia e do avanço do conhecimento vem percebendo que não há outra forma de criar os filhos, senão a través da família. Por ser a família, o primeiro mundo da criança e o lugar onde se tem oportunidade de desenvolver a afetividade, o aconchego, aproximação das relações humanas. Como também lugar de conflitos, de aprendizagem de limites, de reconhecimentos de erros e de reconciliação. Ela é vista também como possibilidades de ser um porto seguro, onde crianças e jovens possam alcançar refugio diante de tantos perigosos a enfrentar no mundo.

Para Tiba (2010, p, 15) *“A família é a única organização grupal que vingou, desde a antiguidade até hoje. E acredito que os laços familiares é que perpetuam o ser humano e o ajudam a desenvolver uma sobrevivência digna.”* Desse modo a construção de um sujeito se dar primeiramente na família e esta faz parte de sua formação, haja vista que ela é a base e o sustentáculo de uma sociedade onde cada indivíduo se espelha e copia exemplos que mais tarde trarão reflexos sejam eles “bons” ou “ruins”.

Se essa organização que vem dominando o mundo ao logo dos séculos como frisou o autor (supra) permanecesse formando vínculos de amor, companheirismo e o cuidado que cada um precisa e seus membros pudessem viver em paz e ter um lar feliz, eles não encontrariam nenhuma dificuldade com os outros. Até porque boas famílias formam boas comunidades, e conseqüentemente, boas comunidades formam boas nações que por sua vez formam um mundo melhor.

A CONTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Cabe à família a tarefa de estruturar o sujeito em sua identificação, individuação e autonomia. Isso vai acontecendo à medida que a criança vive o seu dia-a-dia inserido em um grupo de pessoas que lhe dá carinho, apresenta-lhe o funcionamento do mundo, oferece-lhe

suporte material para as suas necessidades, conta-lhes historia, fala sobre as coisas e os fatos, conversa sobre o que sente e pensa, ensina-lhe à arte da convivência. (PAROLIN 2005, p. 47).

“Educar é uma tarefa de todos nós”. Renato (1998, p.1) Esta frase, do Então Ministro da Educação, tornou-se célebre no meio educacional. Verdadeiramente, o serviço de educar é competência de todos, e principalmente da família, pois sua atitude em relação à aprendizagem dos seus filhos é primordial para seu desenvolvimento. Por conseguinte, o cuidado com o desenvolvimento intelectual da criança é fundamental para o seu desenvolvimento integral. Portanto, educar é uma tarefa bastante complicada que exige reflexão, sensibilidade, determinação, responsabilidade, consciência e atitude. No cotidiano da escola testemunhamos em diversas situações que quanto mais os pais se envolvem na educação dos filhos, a chance de sucesso é muito maior, tanto na escola como fora dela.

Parolin (2003) assegura que:

Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no entanto as famílias tenham as suas particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que aproxima dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto, ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo. (PAROLIN, 2003, p. 99)

Pesquisas apontam para a imprescindível importância do envolvimento da família na vida escolar das crianças. Numa carta de apresentação do Guia da Família, para a família participar do dia-a-dia da educação de nossas crianças Renato (1998) se refere às crianças, relatando que:

A família é capaz de despertar o interesse e a curiosidade delas e incentivar a sua aprendizagem. Não queremos que vocês se transformem em professores de suas crianças, basta que acompanhem a vida escolar delas, valorizem suas tarefas, estimulem-nas a gostarem de aprender e a serem curiosas também na vida e fora da escola. (RENATO, 1998, p. 3)

Para ajudar nessa tarefa o referido guia apresenta, em linhas gerais, o que as crianças podem e devem ter aprendido em língua portuguesa e matemática, ao final da 2ª e 4ª séries. Esse guia irá ajudar os pais a acompanharem melhor o desenvolvimento escolar dos seus filhos. Ele está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais que o MEC elaborou e distribuiu as escolas e professores em

1998. O mesmo traz dicas e sugestões de como contribuir para a educação das crianças fora da escola. Não se deve esquecer que o que elas aprendem na sala de aula deve ser importante não só para passar de ano, mas para toda a sua vida.

Esse guia foi elaborado pelas professoras Ana Rosa Abreu, Eliane Mingúes e Renata Vidante, da Assessoria nacional do Programa Parâmetros em Ação da Secretaria de Educação Fundamental e Ministério da Educação – MEC. Nesta perspectiva fizemos um relato, de alguns pontos importantes que elas abordaram neste guia.

Um dos métodos importante para despertar a leitura, das crianças, é procurar, ter em casa livros, revistas e jornal com a especialidade aqueles do Projeto Literatura em Minha Casa do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Estes livros constituem-se em um pontapé inicial para o prazeroso hábito da leitura compartilhada em família. Silva (1991) adverte:

A formação do gosto pela leitura depende do conjunto de interações, do circuito educativo em torno dos livros, sendo que todas as pessoas envolvidas no processo... Precisam conhecer referências pretendidas pelas obras, precisam sentir a beleza da palavra literária, precisam viver na prática no prazer da leitura. (SILVA, 1991, p.73)

Outra forma interessante de incentivar a leitura é dar livros de presente nos aniversários ou datas especiais relacionadas a idades ou assuntos que eles mais gostam; como também diário onde eles possam escrever desenhar, copiar poemas, colar coisas marcantes em sua vida. Elas irão se divertir escrevendo.

Existem várias fontes de leitura que ajuda nas coisas que fazemos todos os dias, e a família poderá mostrar para as crianças, lendo ou solicitando que elas leiam: rótulo de embalagens, instruções de aparelhos domésticos, regras de jogo, anúncios e letreiros nos cartazes e ônibus, manchetes de jornais ou mesmo notícias com assuntos interessantes que aconteceram na cidade ou em outros países do mundo.

É necessário que a família descubra com a criança o melhor horário do dia para leitura. Esses momentos juntos, escutando histórias, poemas e dialogando, podem criar lembranças confinas que as crianças jamais esquecerão. Com esta experiência, a leitura na escola passa a ter mais sentido, vai ser mais fácil e divertido. Se os pais não tiverem facilidade em ler, convida outra pessoa e organiza essas horas de leitura. É um bom motivo para reunir a família.

E para que isto possa acontecer é preciso que a família converse, brinque e faça coisas do dia-dia juntas; como: responder as perguntas; ouvir histórias; contar caso de famílias; ensinar-lhes canções, poemas, brincadeiras que aprenderam na infância; conversar sobre os acontecimentos do dia, que viram na TV, ou outros assuntos. São formas de demonstrarem atenção e carinho. Isto poderá ajudá-las a se sentirem mais seguras e aprenderem com mais facilidade. *“A família, sem dúvida, tem um papel fundamental na constituição do ser humano. É o lugar dos cuidados, do amor, da fraternidade, da ajuda mútua, do abrigo”* (NOVENTA, 2008, p. 35).

Dependendo da idade, a família pode estimular a criança a escrever cartas, histórias conhecidas ou inventadas, poemas ou um diário, bilhetes e cartas para um amigo. Se ainda não souberem usar a escrita, elas poderão ditar para outra pessoa escrever. Com essas estratégias a família poderá demonstrar-lhes que escrever é muito útil não só na escola, mas, também na vida.

É importante que as crianças vejam alguém na família usando a escrita. Como por exemplo: anotando algo que não podem esquecer (um endereço, um número de telefone, ou algo a comprar). Também poderá pedir que as crianças anotem recados ou escrevam juntas coisas simples do cotidiano. *“Ao selecionar desafios mais interessantes e permitir que os estudantes expressem suas idéias matemáticas, você vai criar verdadeiros exercícios para a vida”*. (FAIZETTA 2003, p. 44).

As crianças precisam saber que a matemática está presente no dia-a-dia: ao conferir um troco da padaria; calcular os dias que falta para seu aniversário; ao ler as quantidades dos ingredientes de uma receita; do fazer a lista das compras, verificando se o dinheiro dar para comprar o que está escrito na lista; calculando as horas, dias e meses; brincando de descobrir figuras geométricas nos objetos da casa; desenhando o mapa de como chegar à escola ou em casa. Enfim, é uma série de tarefa que despertam a curiosidade e o prazer de aprender. O mais importante de tudo isto é a criação de um clima de cumplicidade para que elas sintam-se confiantes, estimuladas e percebam quanto à família valoriza o que elas aprendem e poderão usar essa aprendizagem na vida e na escola.

É muito importante também contar-lhes histórias que revelam as origens dos antepassados, dos lugares e da maneira como viveram. Ao contar a própria história, os pais permitem que os filhos conheçam a sua origem e criam-se laços de proximidade e intimidade profundos e duradouros entre pais e filhos. Eles sentem

que pode contar com os pais, com a autoridade de quem vivenciou todos os fatos que lhe dão a referência de continuidade e filiação. São nessas pequenas e ao mesmo tempo, grandes atitudes, vividas na convivência familiar durante a infância que se lançam bases para que o adolescente recorra primeiro a família, diante dos problemas próprios da idade.

Cury (2003) afirma que os pais possuem uma brilhante história que precisa ser compartilhada com seus filhos. Devem deixar que eles descubram o seu mundo e façam parte dele. Não se prepara filhos para vida impondo regras, fazendo críticas, dando broncas e punindo-os, mas falando dos seus sonhos, dos seus sucessos, de suas inseguranças e falhas. Os pais precisam dar algo incomparável e de muito valor a seus filhos. Algo que todo dinheiro do mundo não possa comprar; o seu ser, a sua lágrima, as suas experiências, o seu tempo, enfim abrir o livro da sua vida. Infelizmente, poucos pais fazem isso. A preocupação de muitos é dar o mundo para os filhos e esquece-se de dar a sua história, para que eles passem a conhecê-lo e admirá-la. Isso é fundamental para a formação de sua personalidade e também *“é a única maneira de educar a emoção e criar vínculos sólidos e profundos”* (CURY, 2003, p. 22).

Quantos pais estão morrendo e seus filhos não sabem nada sobre eles. Só passa a conhecê-lo e admirá-lo, através das pessoas amigas que o conhece bem ou então por intermédio de seus familiares diante do velório que comentam sobre o seu passado, relata um pouco de sua história, ou ao lerem sua biografia. E os filhos diante de tudo isso ficam perplexos e até passam a culpar alguém ou a si mesmo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As mudanças na família afetam a sociedade como um todo e, particularmente, a educação dos filhos, refletindo também sobre as atividades desenvolvidas pela a escola. Tendo essa problemática, grande relevância no âmbito escolar considerou-se oportuno pesquisar os novos contornos que a relação família-escola pode tomar no contexto da educação formal. Para tanto, realizamos uma investigação no âmbito da instituição pública municipal de ensino fundamental. Também, contemplamos a família, pois a temática em foco permitiu analisar a situação deste estabelecimento, suas dificuldades em acompanhar o processo educativo dos filhos, bem como sua postura em relação à escola. Neste sentido,

desenvolvemos uma pesquisa participante que visa determinar o papel da família, no contexto escolar e no processo educativo e explicitar a questão de que é possível que se promova numa gestão escolar democrática, a solidificação da integração escola-família.

A participação da família e da comunidade no interior da escola tem mudado muito através dos tempos em função de vários fatores. A presença desses componentes nos anos 80 se dava apenas nas festas comemorativas, nos momentos solenes marcantes na vida escolar ou em reuniões organizadas para “chamar a atenção” dos pais para o rendimento dos seus filhos, pois o espaço escolar era exclusivamente daqueles que trabalhavam. Se a família comparecessem sem ser chamados eram considerados inconvenientes. Com isso a família foi impedida de participar do dia-a-dia da escola e da vida de seus filhos.

Com o passar dos anos percebeu-se a necessidade dessa participação. Os profissionais da educação engajados na luta por mais liberdade, mais democracia e melhor educação pública, defenderam a abertura dos portões da escola para a entrada das comunidades. Segundo esses profissionais “a escola seria o ambiente favorável para exercer a democracia, construir o acordo, conquistar vitórias, realizar sonhos etc.”.

Já na década de 90, houve a implementação de um novo modelo de administração pública de caráter democrático e popular, fazendo multiplicar as associações representativas populares e os conselhos municipais nas áreas de educação, saúde, assistência social etc. Através de reuniões, conferências, seminários e encontros que marcaram a partir de 1993 a vida das pessoas, fortalecendo a participação efetiva da população no interior de algumas escolas. No entanto, essa participação foi reduzida e repetida pelas mesmas pessoas em todos os eventos.

O que se presencia hoje nas escolas é um afastamento cada vez maior das comunidades e das famílias nos processos e espaços de participação da escola, como também a ausência dos pais da vida de seus filhos. A partir desta observação iremos demonstrar os resultados analisados sobre essa ausência e das contribuições da família dentro do processo ensino e aprendizagem, para mostrar as escolas o quanto essa participação é importante. Por isso, elas precisam ser mais assistidas, valorizadas e atraídas para dentro do convívio escolar.

Esses resultados foram obtidos através de questionários aplicados junto aos alunos, aos pais, aos professores destes adolescentes e entrevistas com os diretores e a professora que atua também em outras salas de aula além da que foi feita a pesquisa. Os dados aqui delineados encontram-se de acordo com a ordem e aplicação dos questionários.

A VISÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA PESQUISADA

Esses questionários foram aplicados com 35 alunos na faixa etária de 12 a 17 anos, sendo 20 do sexo masculino e 15 do sexo feminino que cursam o 8º e 9º ano do ensino fundamental . As turmas são únicas e funcionam no período vespertino. As notas escolares destes alunos estão com 49% acima da média; 31% na média e 20% abaixo da média. Isso no primeiro semestre. O restante dos resultados dessa parte pode ser visualizado na tabela abaixo:

Tabela 1 - RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS, SOBRE AS PESSOAS COM QUEM ELES CONVIVEM.

PERGUNTAS		%
VOCÊ MORA COM:	<input type="checkbox"/> seus pais	59%
	<input type="checkbox"/> mãe	9%
	<input type="checkbox"/> avós	9%
	<input type="checkbox"/> avó	6%
	<input type="checkbox"/> outros (tia, padrasto,namorado	17%
QUAL A IDADE DESSA PESSOA ?	<input type="checkbox"/> menos de 30 anos	6%
	<input type="checkbox"/> 30 a 40 anos	32%
	<input type="checkbox"/> 40 a 50 anos	31%
	<input type="checkbox"/> mais de 50 anos	31%
ESTE RESPONSÁVEL É:	<input type="checkbox"/> casado	47%
	<input type="checkbox"/> separado	16%
	<input type="checkbox"/> solteiro	21%
	<input type="checkbox"/> viúvo	3%
	<input type="checkbox"/> analfabeto e semianalfabeto	43%
QUAL O GRAU DE ESCOLARIDADE DELE?	<input type="checkbox"/> 1º grau completo	9%
	<input type="checkbox"/> 1º grau incompleto	27%
	<input type="checkbox"/> 2º grau completo	9%
	<input type="checkbox"/> 2º grau incompleto	9%
	<input type="checkbox"/> nível superior	3%
A JORNADA DE TRABALHO DELE É:	<input type="checkbox"/> meio período	3%
	<input type="checkbox"/> 8 horas por dia	31%
	<input type="checkbox"/> não trabalha	3%
	<input type="checkbox"/> trabalha em casa	53%

Com base nesta tabela, percebe-se que em primeiro lugar a maioria dos alunos mora com seus pais, ficando em segundo a tia, o padrasto e o namorado, em terceiro a mãe e os avôs e em quarto a avó. Destes o maior número permanecem casados, outros solteiros, alguns separados e viúvo. Observa-se também o analfabetismo desses pais, por isso que a maioria trabalha em seus terrenos, outros com vendas em suas casas.

- Questões específicas relacionadas às pessoas com quem o aluno convive: pai, mãe ou responsável.

4.1.1 As pessoas com quem você convive mantém um relacionamento saudável com você e escuta o que tens a dizer?

Gráfico 01 - Relacionamento Familiar

Conforme os resultados dos questionários respondidos pelos alunos que estudam na escola pública incluída na pesquisa, cerca de 50 % dos pesquisados responderam que os pais mantêm um relacionamento saudável com eles e sempre escutam o que eles têm a dizer; 24% que muitas vezes isso acontece; 13% raramente e 13% nunca.

Todavia, cabe lembrar que a falta de relacionamento dificulta muito a compreensão. Como o ser humano poderá compreender o outro se não houver uma boa relação. Os pais poderão compreender os filhos relacionando-se com eles, e para que isso aconteça precisam adquirir conhecimentos básicos do relacionamento com os filhos e aprender a linguagem deles. Isto não significa usar seu vocabulário e

comporta-se como adolescente, mas é aprender com o diferente, ou seja, todos aprendem pela convivência, como cada um é.

Atualmente, a falta de compreensão tem dificultado muito a convivência das pessoas em todas as instituições, e a família tem sido o principal alvo a ser atingida. Morin (2002, p. 97) escreveu (1921) sobre esse assunto dizendo que: *“Hoje a incompreensão deteriora as relações pais-filhos, maridos-esposas. Expandem-se como câncer na vida cotidiana, provocando calúnias, agressões, homicídios psíquicos (desejo de morte).*

Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de um pequeno desentendimento, que poderia ser resolvido se todos procurassem compreender o outro, se colocar no seu lugar antes de tomar qualquer atitude ou condenar. Todos falham e erram e nesses momentos que estamos diante do erro do outro precisamos refletir: *“se fosse eu como agiria ou me comportaria nessa situação”*. *“Se soubermos compreender antes de condenar estaremos no caminho da humanização das relações humanas”* (MORIN, 2002, p. 100).

4.1.2 Seus pais dispõem de tempo para ficar com você?

No tocante a este questionamento o gráfico 02, a seguir enumera as respostas dos estudantes conforme a realidade em que estão inseridos.

Gráfico 02 - Tempo Disponível

De acordo com os dados avaliados é notório que os pais não estão investindo tempo para ficar com os filhos, pois segundo os respondentes apenas 13% sempre

dispõem tempo, muitas vezes 29% reservam um tempinho para esse momento que é tão importante para o adolescente, porém 40% raramente conseguem tirar um pouco do seu tempo para dar atenção a seus filhos, e 18% nunca reservaram esse tempo. Acham que o esforço que estão fazendo para dar tudo o que os filhos querem é o suficiente, e não entendem porque os filhos são rebeldes, ainda não se deram conta que essa rebeldia é à falta de sentimentos essenciais: atenção, carinho e amor. O conforto que seus pais lhes dão, não é mais importante do que a presença e o afeto. *“Os pais precisam encontrar um jeito, seja como for, de dar atenção para o filho no momento em que ele pedir. não adianta enchê-lo de atenções quando ele não as quer mais.”*. (TIBA, 2008, p.28).

4.1.3 A disciplina aplicada por seus pais é feita de forma justa e adequada?

Gráfico 03 - Aplicação da Disciplina

Observamos que 13% dos pais aplicam a disciplina de forma justa e adequada, ensinando os filhos a refletirem sobre os seus próprios atos e avalia-se a si mesmo. Já 27% fazem isso muitas vezes; 40% raramente aplicam, e 20% nunca usam esse método.

Educar dá trabalho, pois antes de formar qualquer julgamento, é preciso ouvir, prestar atenção aos pedidos de socorro dos nossos filhos que muitas vezes ecoam de uma maneira não clara aos nossos ouvidos, para ajudá-los a tempo. Tentar descobrir juntos, a falha, ensinando a aprender com o erro e assumir as

consequências em lugar de simplesmente castigá-lo, ou resolver por eles problemas que sejam capazes de solucioná-los.

Para trabalhar com as situações relativas ao comportamento inadequados dos filhos, muitos pais fingem que não sabem ou não viram, simplesmente, que tal atitude é normal. Não entendem a atitude dos filhos como uma das oportunidades para o diálogo educativo.

É de suma importância fazer sempre com que o filho reflita sobre seus atos ou atitudes, avaliando-se a si mesmo é uma forma de agir preventivamente. Muitas vezes o filho desconhece a gravidade das consequências dos seus atos, e é papel dos pais ou responsáveis orientá-lo.

4.1.4 Seus pais ensinam a respeitar o outro e a distinguir o que certo errado?

Verificamos que 50% dos pais segundo os filhos estão aplicando esse tipo de ensino; 15% muitas vezes ensinam; 20% dificilmente, e 15% nunca falaram a respeito desse assunto.

Atualmente, percebe-se que a falta de respeito tem tomado conta não só das crianças, dos adolescentes, dos jovens, mas também dos adultos. Essa virtude deixou de existir. São comuns no dia a dia, cenas do ser humano desrespeitando o outro, crianças, adolescentes e jovens nas ruas praticando atos contra a dignidade do seu próximo, roubando-lhe e tirando-lhe a própria vida.

Apesar de a escola trabalhar com seus alunos regras básicas de educação e de boas maneiras de tratar as pessoas, a família em especial, os pais, não deve se isentar de ensinar essa virtude, pois é uma responsabilidade dele.

Pesquisas têm demonstrado que tanto crianças como adultos, respeitam aqueles que lhes respeitam. E é preciso que se ensine desde pequenininhas, regras de convivência social, pois o sujeito que não consegue se autoeducar terá dificuldades em seus relacionamentos. As boas maneiras são aprendidas com pessoas do seu convívio. Se essas pessoas disserem, “por favor,”, “com licença”, “obrigado”, a criança também dirá. Quando esta é educada com respeito, aprenderá a se respeitar, a respeitar os outros e principalmente, aquela pessoa que lhe ensinou. Se vivenciar essa virtude dentro de casa com quem ela convive, fará dela uma prática para toda sua vida, visto que é através da observação que ela aprende, seu desenvolvimento acontece em grande parte pela imitação.

É preciso que cada família estabeleça as suas próprias regras, porém há aquelas que transcendem as da família. Desse modo, é melhor cultivar as que são socialmente aceitas.

Contudo, a omissão dos pais ou responsáveis em não ensinar a seus filhos a respeitar o outro ou poupá-los das frustrações pode contribuir para o desrespeito ao outro.

Família e escola têm papel formador e, como espaços de convivência devem estar atentos ao exercício da cidadania que são aprendidos, pois vivenciando exemplos a criança assimila o que vivencia no seu grupo social. Primeiramente são os pais, a família, depois a escola, os amigos, a mídia, entre outros. Elas vão estabelecendo novas relações e adquirindo novas formas de convivência. Se a base dessa relação familiar for sólida, ela não vai esquecer o que aprendeu em casa, tampouco se deixar levar por aquilo que fere os princípios e valores já solidificados. Porque quando os pais estabelecem claramente o que é certo e errado para seus filhos, estes constroem seus próprios conhecimentos

4.1.5 Seus pais limitam o tempo que você gasta assistindo televisão?

Gráfico 05 - Limite do Tempo

Em relação a esse limite, percebemos que os pais estão se descuidando de impor limites ao tempo destinado para os filhos assistirem televisão. Só 8% fazem isso frequentemente; outros 20 % muitas vezes determinam; 32% raramente tomam essa atitude e os 40% nunca, deixando a mercê da vontade deles. Por isso que as maiorias dos alunos chegam à sala de aula, sonolentos e muitos deles com as tarefas em branco. O tempo dedicado ao estudo é muito pouco, sem esquecer o prejuízo que eles e seus pais estão tendo. Não se sabe o que estes adolescentes estão assistindo e aprendendo. A falta de orientações dos pais a respeito de certos programas na televisão faz com que seus filhos muitas vezes ajam indisciplinadamente. E o que prejudicam é repreendê-los por algo que não sabia que não podiam fazer.

Os pais precisam estar atentos e impor limites explicando as razões dessas limitações. Estabelecer limites também através do “sim” e do “não” ajuda os filhos a compreender o que podem e o que não podem fazer.

4.1.6 Há diálogo por parte de seus pais e incentivo para estudar?

Gráfico 06 - Diálogo sobre o estudo

Conforme os resultados coletados, cerca de 50% dos pais conversam com os filhos sobre a importância do estudo e incentivam-os a estudarem para terem um futuro melhor; 20% muitas vezes falam a esse respeito; 15% raramente, e 15% deixam de terem esse diálogo que é tão necessário para o estudante. Este diálogo deve ser aberto e franco. Digo isto porque muitos pais sonham e planejam o futuro dos filhos tentando impedir que o filho tenha seu próprio sonho. Por exemplo: o pai deseja que seu filho seja médico, mas o filho quer ser advogado e o pai não quer aceitar essa decisão. É preciso haver um bom entendimento de ambas as partes, pois o espaço de sonhar é individual.

Nada impede dos pais acompanharem os filhos orientando-os na escolha da futura carreira ou vocação. Porém, o sonho e a sua realização são dos filhos e não dos pais.

Portanto, a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais é responsabilidade da família, os pais precisam se atualizar e se preparar para serem educadores, colocando a educação dos filhos como prioridade.

4.1.7 Seus pais ajudam nas tarefas escolares?

De acordo com as informações obtidas 13% dos pais sempre colaboram; 11% fazem isso, mas não com frequência; 26% ajudam pouco, e 50% ainda não despertaram para uma tarefa tão importante para o desenvolvimento da aprendizagem.

Sobre essa abordagem, convém ressaltar que os pais podem e devem ajudar muito na educação dos filhos. Suas funções não deveriam restringir-se apenas as tarefas de casa, ao trabalho. É necessário que se interesse pelas atividades dos filhos, perguntando e ouvindo com atenção suas respostas e participando ativamente das atividades deles. *“O papel da família diante da tarefa de casa é dar apoio, é criar rotinas, é dar espaço, oferecer materiais, potencializar esse momento, para que o aluno aprenda a pensar, a discernir, a escolher, a priorizar, enfim, a resolver problemas”.* (PAROLIN 2005, p.66)

É preciso também buscar soluções mais eficazes do que simplesmente achar que, por frequentar uma boa escola, o filho estará aprendendo, não esquecendo que para os filhos adolescentes a aprendizagem depende do que ele quer aprender, se ele acha conveniente ter conhecimento.

4.1.8 Seus pais têm participação ativa no desenvolvimento da escola?

Gráfico 08 - Participação ativa dos pais

Segundo os alunos, 20% dos pais participam ativamente dos projetos escolares para o crescimento e desenvolvimento da escola. Porém, 32% muitas vezes cumprem com esse papel que é de fundamental importância; 32% algumas vezes, e 16% nunca.

É importante o relacionamento da família com a escola dos filhos, pais e professores precisam atuar juntos na elaboração dos projetos reforçando alguns princípios básicos de boa convivência, estabelecendo limites e orientando no cumprimento de regras, ajudando a desenvolver ações educativas frente aos desafios de educar as crianças e adolescentes. Além da família os filhos estabelecem relações em outros grupos sociais. Essas relações têm papel ativo na construção de valores, das normas de conduta e da sua autonomia, e é a qualidade dessas relações que influencia diretamente nos relacionamentos que eles irão desenvolver com as pessoas do seu meio social por toda vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a questão norteadora deste trabalho, que questiona a importância do papel da família no processo educativo e sua relação com a escola, bem como a visão da gestão escolar nessa relação, desenvolvemos algumas reflexões.

A pesquisa revelou a complexidade do tema e a responsabilidade de abordá-lo, destacando que o processo educacional transcende os muros da escola, já que a educação começa na família, que a escola nunca poderá substituir. Cada um tem seu espaço e responsabilidade.

Durante o contato com a direção da escola, professores, alunos e pais, percebemos a empolgação de todos em contribuir com a pesquisa. A escola e a família estão em um momento de mudanças e precisam se unir para encontrar soluções para os problemas diários. Foi gratificante conhecer as famílias e a comunidade, mesmo com dificuldades de deslocamento e horários de trabalho, muitos pais, trabalhando na agricultura, nos receberam bem e compartilharam suas dificuldades e ansiedades em relação à educação de seus filhos.

Observamos que a participação ativa da família na vida escolar dos filhos é essencial para o sucesso educacional. Pais e escola precisam trabalhar juntos para fortalecer essa relação, proporcionando um ambiente de aprendizado em casa e na escola. A escola, por sua vez, deve criar oportunidades e espaços para envolver os pais, escutá-los e acolhê-los.

Refletindo sobre essa experiência, vimos que a família desempenha um papel educativo fundamental, que deve começar desde cedo, com os pais aplicando disciplina e limites, demonstrando afeto e incentivando atitudes positivas. A escola deve complementar esse esforço, ensinando regras coletivas e proporcionando um espaço de socialização e aprendizado contínuo.

O diretor da escola, como líder, deve motivar e guiar sua equipe, formando parcerias com pais e comunidade para alcançar objetivos comuns. Em vez de culpar as famílias por eventuais fracassos escolares, é mais produtivo avaliar como elas podem contribuir para a educação dos filhos e partilhar responsabilidades.

A relação entre pais e escola é crucial para o desenvolvimento escolar saudável, e ambos devem estar cientes de seus papéis distintos, mas complementares. A escola deve promover projetos de conscientização junto às famílias, salientando a importância da colaboração mútua para o sucesso educacional dos alunos.

Quando pais e escola trabalham juntos, os alunos se sentem mais apoiados e motivados a aprender. É necessário que os pais se envolvam ativamente na vida escolar dos filhos, conhecendo suas origens e necessidades, e a escola deve ter

uma mentalidade aberta, integrando-se à comunidade e criando um ambiente de respeito e cooperação.

Elaboramos uma proposta de ações para incentivar e melhorar a relação entre família e escola, cientes de que a união dessas forças é fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. A participação dos pais é vital para o sucesso da educação, e a escola deve continuar a criar oportunidades para essa colaboração, reforçando a importância da educação contínua e da parceria entre todos os envolvidos no processo educacional.

REFERÊNCIAS

ALVES, Mareistélia. Planejamento em Gestão. **Revista Pedagógica** GESTÃO EM REDE: Educadores Analisam Gestão Compartilhada nas Escolas – Curitiba, n. 84, p. 22, abr. 2008.

BONESSO, Desirê Andriollo. Desafios e Conquistas na Construção da Gestão Compartilhada. **Revista Pedagógica**, GESTÃO EM REDE: Como Aproveitar Bem o Tempo Pedagógico? Curitiba, n. 83, p. 17, mar. 2008.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Rio de Janeiro: FAE, 1989.

_____. **Constituição Federal de 1988**. Brasília; Governo Federal, 2006.

_____. **Lei de Diretrizes e Base da Educação**. Lei nº 9394/1996. Rio de Janeiro: Esplanada, 1998.

_____. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: apresentação dos temas transversais e ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997, v. 8, 146p.

_____. Ministério da Educação. Assessoria de Comunicação Social. **Estatuto da criança e do adolescente**. Brasília: MEC, 2004, p. 14 – 15.

BRISA, Lucita. Grandes Pensadores. **Revista Pedagógica** Nova Escola: Boas Férias Professores! São Paulo, n. 178, p. 28, dez. 2004.

CHALITA, Gabriel. **Educação: A Solução Está No Afeto**. 15 ed. rev. e atua. São Paulo: Gente, 2004. 261p.

CURY, Augusto Jorge, 1958. **Pais brilhantes - Professores fascinantes**: A educação de nossos sonhos: formando jovens felizes e inteligentes. 21 ed. Rio de Janeiro, Sextante, 2003, 171p.

DARLAN, Professor. **Novo conceito de família para a Assistência Social**. Postado em 11 de julho de 2011. < <http://www.darlanferreira.com.br/?p=875>> Acesso em: 22/05/2012

FAIZETTA, Ricardo. Quebre Cinco Tabus da Resolução de Problemas. **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA** "Ciclo de Aprendizagem". São Paulo, n. 160, p. 44, mar. 2003.

FERRARI, Márcio. GRANDES PENSADORES. **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA**. O que dá certo na escola para jovens e adultos. São Paulo, n. 184, p. 31, ago. 2005.

_____. Leitura. São Paulo, n.. 194, p. 21, ago. 2006.

GENTILE, Paola. Parceiros na aprendizagem. **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA**. Escola e Família. São Paulo, n. 193, p. 32-37, jun / jul. 2006.

GURGEL, Thais. A Grande Articulação. **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA**. EDIÇÃO ESPECIAL: Gestão Escolar. São Paulo, n. 01, p. 10, ago. 2008.

IVIC, Ivan. Teoria do desenvolvimento mental e problemas da educação. IN: COELHO Edgar Pereira (org.) **LEV SEMIONOVICH VYGOTSKY**. Tradução José Eustáquio Romão. Fundação Joaquim Nabuco, Recife: Massangana, 2010, p. 15 – 34. (Coleção Educadores)

LISABETH, Terezinha. UMA ESCOLA SE TRANSFORMA PELA INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE. **Revista Pedagógica GESTÃO EM REDE: Fala Gestor**. Curitiba, n. 79, p. 7, ago. 2007.

LEVISCHI, Beatriz. De portas abertas para a sociedade. **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA EDIÇÃO ESPECIAL: Gestão Escolar**. São Paulo, n.1, p. 31, ago. 2008.

LOPES, Juliana Torquato. Sala dos Professores, **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA**. Leitura. Cartas. São Paulo, n. 194, p. 12, ago. 2006.

LÜCK, Heloisa. **A gestão participativa na escola**. v. III. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 125p. (Serie: Cadernos de Gestão)

_____. O caminho da gestão e a liderança escolar. **Revista Pedagógica GESTÃO EM REDE: Fala Gestor**. Curitiba, n. 85, p. 16, mai. 2008.

MARANGON, CRISTINA. A Família é Uma Boa Fonte **Revista Pedagógica NOVA ESCOLA**. Ciência na Palma da Mão. Porto Alegre, n. 169 p. 40, jan / fev 2004.

MORIN, Edgar, 1921. **Os setes saberes necessários à educação do futuro**. Tradução Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 5 ed. São Paulo: Cortez; Brasília, : UNESCO, 2002, p.116.

MUNARI, Alberto. **Jean Piaget**. Tradução e organização: Daniele Shaeb. Fundação Joaquim Nabuco Recife: Massangana, 2010, p. 17. (Coleção Educadores).

NOVENTA Vanda. Comunidade. **Revista Pedagógica GESTÃO ESCOLA**. São Paulo, n. 01, p. 35, ago. 2008.

PARENTE, Francisca Tomaz. O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR. **Revista Pedagógica**, GESTÃO EM REDE: 10 anos da Revista Gestão em Rede! Curitiba, n. 80, p. 23, set. 2007.

PAROLIN, Isabel. **As dificuldades de aprendizagem e as relações familiares**. 5ª JORNADA DE EDUCAÇÃO DO NORTE E NORDESTE, Fortaleza, 2003, p. 99. _____ . Professores formadores: a relação entre a família, a escola e a aprendizagem. Curitiba: Positivo, 2005. 160p. (Série práticas educativas)

PEREIRA, Fabíola, Andrade e OLIVEIRA, Denise Lima, Gestão Democrática: um princípio possível. **Revista Pedagógica** Gestão em Rede. Curitiba, n. 71, p. 5, ago. 2006.

PIAGET, J. **Para Onde Vai a Educação**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972 / 2000, p. 50

PRIOLLI, Júlia. Quando o diretor se torna um gestor. **Revista Pedagógica** Nova Escola EDIÇÃO ESPECIAL GESTÃO ESCOLAR. São Paulo, n. 01, p. 6 – 22 ago. 2008.

PROJETO, Amor a Vida. Entendendo a adolescência **Manual do Multiplicador** - FNUAP – Fortaleza, 1997, p. 20 – 22.

RÉGIA, Tereza. Identidades educacionais o global e o local. **Revista pedagógica** Pátio. Porto Alegre, n. 28 p. 49, nov. 2003 / jan.2004.

RENATO, Paulo. et. al. **Educar é uma tarefa de todos nós**: Um guia para família participar no dia-a-dia da educação de nossas crianças. Secretaria de Educação Fundamental / Ministério da educação - Brasília: MEC/SEF 1998. 15p.

ROCHA, Ana Luiza Carvalho. Fala Mestre! **Revista Pedagógica** NOVA ESCOLA. CIÊNCIAS NA PALMA DA MÃO. São Paulo, n. 169, p. 23, jan/fev. 2004.

RODHOLFO, João. **Novo Conceito de Família e a Aplicação da lei nº 11.340/06**. Postado em 20 de fevereiro, 2008. Disponível em: <<http://nalei.com.br/blog/novo-conceito-de-familia-e-a-aplicacao-da-lei-n%C2%BA-113...>>. Acesso em: 20/04/2012

SCARPE, Regina. Parceira na aprendizagem **Revista pedagógica** NOVA ESCOLA. Escola e família - Todos aprendem com essa Parceria. São Paulo, n. 193, p. 34, jun. / jul. 2006.

SILVA Maria Madalena Louzada. Sala dos professores CARTAS **Revista Pedagógica** NOVA ESCOLA. Leitura. São Paulo, n. 194, p. 12, ago. 2006.

SILVA, Ezequiel Theodoro da Silva. **O mundo das leituras**. Dois pontos. Belo Horizonte: Cultura, n. 34, p. 02; 73, set / out / 1991.

SOUZA, Roberta Trezza S. Sala dos professores CARTAS. **Revista Pedagógica** NOVA ESCOLA. Leitura. São Paulo, n. 194, p. 12, ago. 2006.

PANDOLFO, Simone Stefanello. A Construção da Democracia no Universo Escolar. **Revista Pedagógica** GESTÃO EM REDE. Curitiba, n. 80, p. 13; 14, Set, 2007.

SZYMANKI, Heloisa. Família e Escola **Revista Pedagógica** Nova Escola São Paulo, n. 193 p. 37, Jun/ Jul, 2006. 136p.

_____. **A relação família/escola: desafios e perspectivas**. 2 ed. Atualizada – Brasília: Liber Livro, 2007. 136p.

TRAIN, A. **Ajudando a Criança Agressiva: Como Lidar com as Crianças difíceis**. Papirus: Campinas, 1997, p. 84.

TIBA, Içami. **Quem Ama Educa!** Formando cidadãos éticos. Ed. atual. São Paulo: Integrare, 2007. 318p

_____. **Conversas com Içami Tiba**: v. 3. São Paulo: Integrare, 2008. 96p

_____. **Educar Para formar Vencedores**: a nova família brasileira. São Paulo: Integrare, 2010. 239p

TURQUINO, Gisele Braile; TORRES Patrícia Lupion. Educando para a Cidadania na Família **Manual do Professor: CIDADANIA - Programa Agrinho**. Fortaleza, 2008 p. 59, cap. 4.

VERLI, Lorena. Os maiores perigos para seu adolescente **Revista Ana Maria**. São Paulo, n. 723, p. 32 – 33 set. 2010.

VIGOTSKY, Lev Semenovitch. Interação entre aprendizado e desenvolvimento. In: COLE Michael... [et. al.]; (Org.). Tradução Martin Lopes – Morillas. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4ª tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 87 – 105 cap. 6.

ZANELLA, Liane. Aprendizagem: uma introdução. In: ROSA, Jorge La (Org.) **Psicologia e Educação**: O Significado do Aprender. 8 ed. Porto Alegre: PUCRS, 2004, p. 23-24, cap. 1.